

DIN VA DINDORLIKA BOG'LIQLIGI JIHATDAN SHAKLLANGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590963>

Ismoilova Gulyora Xabibullo qizi

Farg'ona Davlat Universiteti

Ingliz tili va adabiyoti fakulteti

Ingliz tili o'qitish metodikasi o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ingliz va o'zbek badiiy adabiyotidan misollar olinib, din va dinga oid frazeologik birliklari aniqlandi va tahlil qilindi. Birliklarning frazeologik va grammatik ma'nolari hamda shakllanishi o'rganildi.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birliklar, diniy frazeologik birliklar, diniy marosimlar, leksik-grammatik shakl, leksema.*

Odamzot yaratilibdiki, hayoti din bilan chambachas bog'liq bo'lgan. Qaysi davr, qaysi irq bo'lishidan qat'iy nazar yaratguvchisi borligini, o'zidan kuchli, uni kuzatib turuvchi zot borligiga e'tiqod qilgan. Qarshisida o'zini ojiz his qilgan narsaga sig'inishga harakat qilgan. Dinga bog'liq frazeologik birliklar shakllanib, og'zaki va yozma nutqda foydalanilgan hamda hozir ham ishlatib kelinmoqda.

Insoniyat qadim-qadimdan dinga ishonib kelgan. Shu tufayli o'zbek tilida ham diniy tushunchalar doirasida shakllanib bo'lgan o'nlab frazeologizmlar, ayniqsa, so'zlashuv nutqida, qolaversa, yozma nutqda ham tez-tez ishlatib turiladi. Bunday frazeologizmlarning shakllanishida kishining diniy rasm-rusumlarni bajo keltirish, u yoki bu ilohiy kuchlarga ishonish, ularga sajda qilish kabi xususiyatlari, xatti - harakatlari asos bo'lgan. Chunki dinga ishonish bilan aloqador jarayonlarning barchasini u yoki bu tarzda tilda ifodalash ehtiyoji tug'ilgan. Pirovardida, dastlabki bosqichlarda bunday tushunchalar erkin birikmalar orqali ifoda qilingan. Vaqtlar o'tishi bilan bot-bot ishlatib turilgan bunday birikmalar obrazlitasavvur bilan bo lanib, ko'chma ma'noda, g' ya'ni frazeologizmlar tarzida qo'llana boshlagan. Masalan, birgina xudo tushunchasi dorasida shakllangan frazeologizmlarni misol tariqasida ko'rib chiqaylik. (O'TIL,IV, 420-bet) da ta'rif berishicha, Xudo "...butun mavjudotni, butun olamni yaratgan va uni boshqaruvchi oliy ilohiy kuch" ma'nosini ifodalaydi. Shuning uchun ham dinda xudo eng oliylikni ifoda etadi. Shundan kelib chiqilgan holda, avvalo, ijobiy ma'noli frazeologizmlar va salbiy ma'noli frazeologizmlar shakllangan. a) ijobiy ma'noli frazeologizmlar: azbaroyi xudo, avvali xudo, yo ol xudo, yo ber xudo deb, xudo bergan ekan, xudo berdi, xudo biladi, xudoga shukur, xudo yorlaqadi, xudo ko'rsatmasin, xudoning bergan kuni, xudo saqlasin, xudo asrasin, xudo xayr bersin,

xudo xohlasa, xudo haqqi, banda qilsa malomat, xudo qilsin salomat, xudo umrini bersin, xudoga shukur qilmoq, xudoga ayon, xudoning irodasi, xudo bandam degan, xudo ko'rsatsa, xudoga topshirdim kabilar shular jumlasiga kiradi. Quyidagi misollar ham fikrimizni tasdiqlaydi: Banda qilsa malomat, xudo qilsin salomat. Jon bolam. Qish yozsiz bo'lmaydi, bu kunlar ham o'tib ketadi, olaqarg'aning qag'illagani qoladi, -dedi Adolat xola. (Shuxrat). -Zap xudo yorlaqagan odamsan-da, Mengli. Hazratqul akam rosa suyunadigan bo'ldilar-da. (S.Ahmad). Mendan ketdimi, ulardan ketdimi xudoga ayon. Tavakkal, yo ostidan, yo ustidan. (G'.G'ulom). -Yig'lamang, buvi xudoning irodasi, -dedi G'ulomjon, bunday gaplar onasining hilviragan qalbiga malham bo'lolmasligini bilsa ham. (M.Ismoilijon). Bu kishining ostonalarini supur, qo'llariga suv quy. Xudo bandam degan ekan, iqbolingga jannatning eshigini ochdi qo'ydi. (P.Tursun). Xudoga shukur, vijdonimni shaytonga sotganimcha yo'q, hali. (X.To'xtaboyev). Tilagimga yetkazgan xudoga ming-ming marta shukur. (P.Tursun). Nasib bo'lsa, Muxtorxonning to'yiga shu hofizni olib kelaman. Unda xudo bergan shirali ovoz bor, qo'shiqlari mazmundor. (S.Soliyev). -Xudo xohlasa, xizmatdamiz, -dedi rais qo'lini ko'ksiga qo'yib, -Kamoliddin aka- o'qimishli, bilimdon san'atkor, sevimli hofiz_____. (N.Yoqubov). Sizdagi odamiylik sut bilan kirgan. Xudo umringizni uzoq qilsin! (S.Soliyev).

b) salbiy ma'noli frazeologizmlar. Mazkur guruhda qarg'ish, so'kish, yomonlikni ravo ko'rish ma'noli frazeologizmlar shakllanadi: xudo ko'tarsin, xudo ko'p ko'rди, xudo olsin, xudo urgan, xudo urdi, xudo urdi-ketdi, xudo urdimi?!, xudo tirnoqdan qismoq, xudoning qahriga uchramoq, xudoning zorini qilmoq, xudodan qo'rqmoq kabilar shular jumlasiga kiradi. Misollar keltiramiz: Keliningiz xudoning zorini qilaverib, holi-jonimga qo'ymadi. (E.Usmonov). Ikki tanob yerimiz, tovuq katagiday eshigimiz bor edi, otam rahmatli bularni Bolta ko'pasga, jonini bo'lsa xudoga topshirib qutuldi. (M.Ismoilijon). Fis qi fasodga ishqibozligini eslab: "xudo urdi", endi bir vagon gap to'qiydi" degan xayolga borib: -Boring-e -deb yuborganimni o'zim ham bilmay qoldim. (B.Daminov). Sizni xudo dag'dag'aga yaratgan. Tanglayingizni do'q bilan ko'targan. Maqtayvering o'zingizni, maqtayvering! (U.Usmonov). Mirsalim akaning tili bilan dili bir emas, Yolg'onni chin, chinni xudo urdirib gapiradi. Lekin maishati zo'r, dasturxon-qalqon. (Shuhrat). Misollardan ma'lum bo'lmoqdaki, mazkur frazeologizmlarning shakllanishida xudo obrazi simvol bo'lib xizmat qiladi. Xudo leksemasi semantik tayanch a'zo bo'lib, ularning mazmun planini shakllantirishda asosiy omil bo'lib keladi. Diniy rasm-rusumlarni obrazli gavalantirish asosida ham qator frazeologizmlar shakllanadi. Bu doirada asosan birikmaga teng qurilishli is chiqarmoq, kalima keltirmoq, kalima uchirmoq, fotiha bermoq, gunohga botmoq, tarki dunyo qilmoq, gunohidan o'tmoq, duoyi jonida bo'lmoq, duoyi jonini qilmoq, duoyi jonini tilamoq, imon keltirmoq, uvoliga qolmoq, jonini olmoq, shayton so'ziga kirmoq, shayton yo'ldan urmoq, qur'on ursin, shaytonga hay bermoq, arvoq urmoq, duo qilmoq, duo demoq, oppoq xo'jam ursin kabi fe'l frazeologizmlar shakllanganligini

keltirilgan misollar ham tasdiqlaydi. Shuningdek, avliyolar oldida ikki dunyo bir qadam, tili boshqa, dini boshqa, kinna kirdi, ham farz, ham sunnat kabi gapga teng qurilishli fe'l frazeologizmlar, nafasi o'tkir, pir urgan, hizr nazar qilgan kabi sifat frazeologizmlar, noumid shayton kabi ot frazeologizmlar ham shakllangan. Fikrimizni dalillash uchun misollarga murojaat etamiz: "Nomoz o'qimaydi", mahallaga kelganidan beri biron marta is chiqargani yo'q. (A.Qahhor). Shayton so'ziga kirmanglar. Biz yana kelamiz! deganicha shirin xayrlashib chiqib ketdi. (Shuhrat). Nimayki topsak o'rtada, to'tga bo'lamiz. Ikki hissa meniki, bir hissadan senlarniki. Kim shu va'dadan qaytsa, beti qibladan qaytsin, omin ollohu akbar, -dedi. (G'.G'ulom). -Qarasam, sizni xafa qilib qo'yadigan. _____Qarab turgandan ko'ra shaytonning bo'yni uzilgani yaxshi emasmi, dedimu, shartta ishga kirishdim-qo'ydim. (R.Fayziy). Tili qiynalib bo'lsa-da, kalimaga keldi va nihoyat tug'ilib o'sgan vatani Marg'ilonga qaytdi. (S.Anorboyev). Shuningdek, xudo leksemasi o'rnida "olloh", "tangri", "parvardigor" kabi leksemalar qo'llanib, ollohning panohiga topshirdim, ollohu akbar, parvardigor yaratgan, tangridan so'radim kabi variantdosh frazeologizmlar shakllanadi. Bu leksemalar "Islom dinida butun mavjudodni yaratgan oliy ilohiy kuch" (O'TIL, I, 73-bet) kabi ma'nolarni ifoda etadi. Quyidagimisollarni qiyos qilaylik: Nuridiydam, belimning quvvati, oyoqlarim ahamiyat kasb etadi. O'zbek xalqining milliy o'ziga xosligi frazeologizmlarda ravshan aks etgan bo'ladi. Shuning uchun Kham frazeologizmlarning aksariyat qismi milliy xarakterga ega bo'ladi. Frazeologizmlashtirish lisoniy ko'ptomonlama hodisa bo'lib, ular o'z ifodalash uslubiga ega bo'ladi. Frazeologizmlar tilning boshqa bosqichlaridan, jumladan, fonema, morfema, leksemalardan yuqori turuvchi murakkab leksik-grammatik shakl ekanligi bilan xarakterlanadi. Milliy o'ziga xoslik frazeologizmlarning grammatik qurilishida, leksik, stilistik, fonetik va semantik xususiyatlarida ham ko'rinadi. Frazeologizmlarning ko'pchilik qismi shaxsning psixologik holatini, ichki kechinmalarini ifodalash zaruriyati asosida shakllanadi. Shuningdek, kasb-kor doirasida ham bir qator frazeologizmlar shakllanadi. Shaxsning psixologik holati bilan bog'liq holda shakllangan frazeologizmlar spontan xarakterga ega bo'ladi. Turli kasb-korga bog'liqligi jihatidan shakllangan frazeologizmlarning asosini esa erkin bog'lanmalar tashkil etadi. Bular nutq ehtiyoji bilan frazeologizmlashtiriladi. Shuningdek, har bir millatning dini va yashash tarzi jihatdan kelib chiqib frazeologizmlar shakllanaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mamatov A. Frazeologik stilistika masalalari. –Toshkent: 1991. – 120b
2. Mamatov A. Frazeologizmlarning shakllanish asoslari.- Toshkent:1996

3. Ismoilova, G. (2021). FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR KLASSIFIKATSIYASI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).
4. Kuchkarova, Z. (2021). COMPARATIVE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS VERBALIZING THE CONCEPT OF" WEDDING" IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(2).